

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

XIVA XONLIGINING SHARQ DAVLATLARI BILAN SAVDO VA ELCHILIK ALOQALARI

Xudoyberganova Jumagul Qahramon qizi
Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Xiva xonligining sharq davlatlari bilan savdo va elchilik aloqalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda xonlikning iqtisodiy hayoti, hunarmandchilik mahsulotlari, ipakchilik va paxta sanoati, shuningdek, elchilik missiyalari va savdo karvonlari faoliyati asosida mintaqaviy va xalqaro savdodagi o'рни yoritiladi. Arxiv hujjatlar, yozma manbalar va tarixiy tadqiqotlar asosida Xiva xonligining iqtisodiy, diplomatik va madaniy salohiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, savdo aloqalari, elchilik missiyalari, hunarmandchilik, ipakchilik, paxta mahsulotlari, kirakashlar, xalqaro savdo, Sharq davlatlari, diplomatik aloqalar.

Аннотация: В данной статье анализируются торговые и дипломатические связи Хивинского ханства с восточными государствами. Исследование охватывает экономическую жизнь ханства, производство ремесленных изделий, шелководство и хлопчатобумажную промышленность, а также деятельность дипломатических миссий и торговых караванов, что отражает роль ханства в региональной и международной торговле. На основе архивных документов, письменных источников и исторических исследований изучены экономический, дипломатический и культурный потенциал Хивинского ханства.

Ключевые слова: Хивинское ханство, торговые связи, дипломатические миссии, ремесленничество, шелководство, хлопчатобумажная продукция, караванщики, международная торговля, восточные государства, дипломатические отношения.

Abstract: This article analyzes the trade and diplomatic relations of the Khiva Khanate with Eastern states. The study examines the khanate's economic life, handicraft production, sericulture, and cotton industry, as well as the activities of diplomatic missions and trade caravans, highlighting the khanate's role in regional and international trade. Based on archival documents, written sources, and historical research, the economic, diplomatic, and cultural potential of the Khiva Khanate is explored.

Keywords: Khiva Khanate, trade relations, diplomatic missions, handicrafts, sericulture, cotton products, caravan guides, international trade, Eastern states, diplomatic relations.

Xiva xonligi sharq davlatlari bilan savdo aloqalarini ikki asosiy yo'nalishda olib borgan: birinchisi, xonlik hududida ishlab chiqarilgan hunarmandchilik buyumlari, badiiy metall buyumlar, paxta va chorvachilik mahsulotlarini eksport qilish; ikkinchisi, Sharq mamlakatlaridan noyob buyumlar, kiyim-kechak, metall buyumlar va boshqa tovarlarni import qilish.

Bu aloqalar xonlikning iqtisodiy salohiyatini oshirish bilan birga, xalqaro savdo tizimiga faol integratsiyalashuvini ta'minlagan.

Xonlik o'z manfaatlarini himoya qilish va mustahkamlash maqsadida diplomatik elchilik aloqalarini ham yo'lga qo'ygan. Sharq davlatlariga yuborilgan elchilar savdo kelishuvlarini imzolash, nizolarni hal etish va siyosiy hamkorlikni mustahkamlash vazifasini bajargan. Shu bilan birga, elchilik aloqalari orqali ilmiy, madaniy va texnologik tajriba almashinuvi ham amalga oshgan.

XVI asr o'rtalaridan boshlab Buxoro va Xiva xonliklarining Moskva knyazligi bilan elchilik aloqalari shakllana boshlangach, O'rta Osiyoga tashrif buyurgan rus elchilik missiyalari a'zolariga muhim vazifalar topshirilganligiga shubha yo'q. Bu rus diplomatiyasi tarixi bilan shug'ullangan tadqiqotchilar asarlarida ham ko'rsatib o'tilgan [1]. XVI asr o'rtalarida Buxoro, Balx va Urganchdan Moskvaga yuborilgan elchilik missiyalari[2], xususan, Ivan IV Grozniy tomonidan Xiva va Buxoroga jo'natilgan Antoni Jenkinson boshchiligidagi rus elchilari [3] faoliyatida ham bu narsani ko'rish mumkin.

Savdo yo'llari bo'ylab yuborilgan elchilik missiyalari va karvonlar uchun oziq-ovqat, yuk tashish vositalari bilan ta'minlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, uzoq masofalarga yuborilgan elchilik missiyalari va savdo karvonlarini himoya qilish uchun maxsus qurolli bo'linmalar tashkil etilgan, yo'l boshlovchi xizmatlar joriy qilingan. Bu tartib elchilik aloqalarini samarali yuritish va xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilgan. Mazkur davrda karvon yo'llarida elchilar, elchilik missiyalari a'zolari, turli darajadagi amaldorlar, davlat xizmatchilari, choparlar va maxsus belgilangan savdogarlar xavfsizligi yuqori darajada nazorat qilinib, ularga zarur xizmatlar ko'rsatilgan[4].

Xizmat ko'rsatish tizimining rivojlanishi savdo karvonlariga ulov vositalari bilan yordam beradigan maxsus kishilar — kirakashlar toifasining shakllanishiga sabab bo'lgan. Kirakashlar asosan savdo yo'llari bo'ylab yashovchi mahalliy aholi vakillari edi. O'rta asrlarda kirakashlik ayrim ijtimoiy qatlamlar va hatto ko'chmanchi turkman hamda qozoq qabilalari uchun asosiy daromad manbai bo'lgan. Ayniqsa, so'nggi o'rta asrlarda O'rta Osiyo savdogarlari Rossiya shaharlari va Kaspiybo'yidagi Eron shaharlari bilan savdo aloqalarida yirik karvonlarni yo'l boshlash va kirakashlik vazifalarini bajarish uchun qozoq va turkmanlar keng jalb qilingan[5]. Bu holatni 1842-yilda Erondan kelgan Muhammad Alixon G'ofur hamda 1851-yilda Erondan Xivaga elchi bo'lib kelgan Rizoqulixon Hidoyat boshchiligidagi elchilarning mahalliy yavmut turkman qabilalaridan kirakash tuyakashlarni yollaganligi misolida ham ko'ramiz[6].

Shu kabi elchilik va diplomatik aloqalar Xiva xonligiga keng hududlar bo'ylab savdo aloqalarini olib borish imkonini taqdim qilish bilan birga, xonlik aholisi uchun zarur bo'lgan tovarlarning ham kirib kelishini ta'minlagan.

Xiva xonligining iqtisodiy hayotida ipakchilik muhim o'rin egallagan. Ingliz savdogari Roman Gokning qaydlariga ko'ra, Xivada tayyorlanadigan

hunarmandchilik mahsulotlari va ustaxonalari haqida atroflicha ma'lumot berilgan. U yerda ipak yetarli darajada ishlab chiqarilib, sifati Eron ipagidan ham yuqori bo'lgan[7]. Shuningdek, R. Gok ta'kidlaganidek, Xorazmda ipak buyumlarini tayyorlaydigan ustaxonalar (fabrikalar) mavjud bo'lmagani sababli, ipak asosan xomashyo ko'rinishida sotilgan, biroq paxta matosidan turli-tuman kiyimlar tikilishi va ularning katta hajmda savdoga chiqarilishi amalga oshirilgan. Shu nuqtai nazardan, Xiva xonligi ipakchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazish imkoniyatlariga ega bo'lib, bu esa uning mintaqaviy va xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Savdo karvonlari va elchilik missiyalari orqali olib chiqilgan ipak va tayyor kiyimlar Xivaning iqtisodiy salohiyatini oshirish bilan birga, uning Sharq davlatlari bilan iqtisodiy va madaniy aloqalarini mustahkamlashga xizmat qilgan.

Xorazmlik ustalar tomonidan tayyorlangan ipak matolar Eronga ham chiqarilgan[8]. Eronlik savdogarlarning o'zlari ham Xivaga turli mollarni keltirar ekanlar, ularning evaziga Xiva ipagini olib ketishgan[9].

1823-yilda chop etilgan «Sibirskiy Vestnik» nashrida Xivada tayyorlanadigan to'nlik ipak, yarim ipak va ip gazlamalar, kanavislar, baxmal, bo'z va boshqa matolar haqida ma'lumot berilgan. Nashrda ayniqsa ipak gazlamalarning narxi nisbatan yuqori bo'lmaganligi ta'kidlangan, bu esa Xiva mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlarda keng tarqalishiga imkon yaratgan[10].

Hujjatlarda Xivadan o'rtacha sifatli ipak va paxta matolarni sotish maqsadida Orenburg shahriga olib borilganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan[11].

XVIII asrning 70-yillarida Qo'qon xonligida bo'lgan F. Yefremovning ma'lumotlariga ko'ra, Qo'qon bozorlariga tijorat maqsadida kelgan Xiva savdogarlari soni oz bo'lsa-da, ular chopon, bo'z, po'stin, ot, tuya va ho'kiz terilari, yarim ipak matolar, gilamlar bilan bir qatorda ingliz chitini ham olib kelganlar[12].

XIX asrning 60-yillarida Qo'qon xonligida bo'lgan M. Mixaylovning qaydlariga ko'ra, Namangan bozorlarida Xivada tayyorlangan qo'y terisidan yasalgan telpaklarga katta talab bo'lgan va ular bozorlarda nisbatan yuqori narxlarda sotilgan[13].

Xorazmdan qo'shni hududlarga chiqarilgan mahsulotlar orasida tranzit tovarlar yoki turli mamlakatlardan Xorazm bozorlariga sotish maqsadida keltirilgan mollar ham mavjud edi. Arxiv hujjatlariga tayangan muallif shuni qayd etadiki, xivalik savdogarlar Eronga savdo qilishdan katta foyda ko'rgan; shuning uchun ular bu yo'lda faol qatnashgan, va faqat bir haftaning o'zida Xiva va Urganch savdogarlari Rossiyadan olingan movut va charm, qozoq qo'ylari hamda o'z ip gazlamalari bilan Eronga jo'nab ketganlar[14].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Xiva xonligining sharq davlatlari bilan savdo va elchilik aloqalari mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy tizimda muhim rol o'ynagan. Xonlik hunarmandchilik mahsulotlari, badiiy metall buyumlar,

paxta va chorvachilik mahsulotlarini eksport qilgan, shuningdek, Sharq mamlakatlaridan noyob tovarlar va metall buyumlarni import qilgan. Bu aloqalar xonlikning iqtisodiy salohiyatini oshirish bilan birga, xalqaro savdo tizimiga faol integratsiyalashuvini ta'minlagan.

Elchilik missiyalari va savdo karvonlari uchun oziq-ovqat, ulov vositalari va maxsus qurolli himoya tashkil etilishi karvon yo'llarida xavfsizlikni ta'minlagan va savdo faoliyatini barqarorlashtirgan. Shu tariqa, kirakashlar kabi maxsus xizmat ko'rsatuvchi qatlamlar shakllanishi ham xonlik iqtisodiy tizimining samarali ishlashini ta'minlagan. Xiva xonligida ipakchilik va hunarmandchilikning rivojlanishi ichki bozorni qondirish bilan birga, Eronga va qo'shni hududlarga mahsulotlarni eksport qilish imkonini yaratgan. Arxiv va tarixiy manbalar shuni ko'rsatadiki, xonlikning ipak, paxta, gilam va boshqa hunarmandlik buyumlari ichki va tashqi bozorlarda keng qabul qilingan, bu esa uning iqtisodiy va savdo salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilgan.

Shu tariqa, Xiva xonligining savdo va elchilik aloqalari nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki mintaqaviy va xalqaro madaniy-iqtisodiy integratsiyani ta'minlagan. Hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va savdo yo'llari orqali eksport qilish xonlikning mintaqaviy va xalqaro mavqeiini oshirishga yordam bergan, diplomatik elchilik aloqalari esa siyosiy va madaniy almashinuvni rivojlantirishga xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Xiva xonligi iqtisodiy va diplomatik strategiyasini hunarmandchilik va savdo faoliyati bilan uyg'unlashtirib, mintaqaviy va xalqaro savdoda mustahkam o'rin egallagan. Bu esa xonlikning iqtisodiy, madaniy va diplomatik salohiyatini yanada oshirishga hissa qo'shgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Лошков В. О древней русской дипломатии. – М., 1957. – С. 21.
2. Юлдошев М.К. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI-XVII вв. – Ташкент, Фан, 1964. – С. 21.
3. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию. 1558-1560 гг. // В кн: Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / Перевод с английского Ю.В. Готье. – Л.: Полиграфкнига, 1937. – С. 167-192.
4. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Тошкент: Академия, 2008. – Б.
5. Агзамова Г.А.. Среднеазиатские ханства и Россия: к истории караванной торговли (XVI – первая половина XIX вв.) Россия – Узбекистан. История и современность. Спецвыпуск. – М., 2008. – С. 15, 22-23.
6. Мухаммад Алихон Ғофур. Хоразм сафари кундалиги (Мухаммадшоҳ Қожор ва Оллоҳқулихон ўртасидаги дипломатик алоқалар тарихидан. 1842 йил) / Форс тилидан И. Бекжонов таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – Б. 13–52; Ризоқулихон Ҳидоят. Сафоратномаи Хоразм. Носириддиншоҳ ва Мухаммад Аминхон ўртасидаги дипломатик алоқалар тарихидан. 1851 йил. Форс тилидан И. Бекжонов таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – Б. 93, 152-153.
7. Возвратный из Хивы в Оренбург приезд английского купца Романа Гока. АВПРИ Ф. 125/1, д. 2.
8. Файзиев А. Хорезм в начале XVI – первой половине XIX в. / История Узбекистана. – Ташкент, 1993. Т. III. – С. 269.
9. История Узбекистана. – Ташкент, 1947. Т. 1. – С. 149.